

دیابت ، خطر عفونت و COVID-19

خلاصه

زمینه: افراد دیابتی بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از عفونت های ویروسی ، باکتریایی و قارچی هستند.

ویروس covid-19 با ایجاد سندرم شدید تنفسی (SARS-CoV-2)، به سرعت به بیش از 213 کشور منتقل شد و تا ماه ژوئن سال 2020 جان 395,779 نفر را گرفت. قابل توجه است که دیابت یکی از بیماری های مشترک در بین بیمارهای covid-19 با علائم شدید است.

برسی دامنه: من اطلاعات بالینی را در مورد خطر ابتلا به بیماری های عفونی در افراد دیابتی خلاصه می کنم البته تمرکز بر روی کرونا ویروس میباشد. بر اساس داده های جدیدی که از بیماران کرونایی گرفته شده اختلال در مکانیسم هایی مانند سیتوکین استورم (طوفان سیتوکین)، اختلال عملکرد ریوی و اندوتلیال و افزایش انعقاد خون میتواند مبتلایان به دیابت را در معرض خطر بیشتری نسبت به covid-19 قرار دهد.

نتیجه گیری کلی: مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که دیابت کنترل نشده یک عاملی خطرناک برای بیماری های مختلف عفونی است. با توجه به همه گیری کرونا و اینکه دیابت یک معضل جهانیست درک اینکه چگونه دیابت بر شدت covid-19 تاثیر می گذارد برای طراحی درمانهای مختلف امری حیاتی است.

1. دیابت و خطر عفونت:

دیابت یک بیماری مزمن است که با سطح غیر طبیعی گلوکز خون بالا ناشی از اختلال در عملکرد انسولین و یا ترشح انسولین مشخص می شود. بیشتر از 425 میلیون نفر در سراسر جهان دیابت دارند و پیش بینی ها نشان می دهد این تعداد تا سال 2045 به 629 میلیون نفر افزایش میابد. درحالی که دیابت نوع یک (T1D) با تخریب سلول های تولید کننده انسولین توسط سیستم ایمنی و ترشح سلول های بتا مشخص میشود، نوع دوم دیابت (T2D) با مقاومت دستگاه سیسم ایمنی نسبت به انسولین و نقص ترشحاتی انسولین سلول بتا، در طولانی مدت باعث خستگی سلول و در نهایت تخریب آن می شود. دیابت یک بیماری همه گیر مزمن در سراسر جهان است و با عوارضی همراه میباشد که با گذشت زمان ، گلوکز خون بالا می تواند باعث افزایش خطر تخریب رگ های خونی کوچک و بزرگ شود. یک مطالعه تحقیقاتی با بیش از 1.3 میلیون شرکت کننده نشان داد که 98٪ بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 حداقل یک بیماری مزمن زمینه ای همراه دارند و تقریباً

90٪ آنها حداقل دو بیماری. شایعترین شرایط در بیماران مبتلا به T2D شامل فشار خون بالا (82.1٪) ، اضافه وزن / چاقی (78.2٪) ، چربی خون (77.2٪) ، بیماری مزمن کلیه (24.1٪) و بیماریهای قلبی عروقی (21.6٪) بود. در یک مطالعه شامل 915 فرد مبتلا به T1D و 3590 کودک، وجود شش بیماری مزمن در کودکان T1D به طور قابل توجهی بالاتر بود. که باعث افزایش خطر (HR ؛ 95٪ CI) بستری شدن در بیمارستان برای بیمار های T1D همراه با بیماری های زمینه ای مانند اختلالات تیروئیدی (14.2; 6.7 to 31.0)

ورم روده غیر عفونی و کولیت (5.9; 3.0 to 11.5) اختلالات قلبی عروقی (3.1; 4.2 to 2.3) اختلالات روانی (2.0; 1.4 to 3.1) صرع (2.0; 1.1 to 3.7) و بیماری های ریوی (1.5; 1.2 to 2.0) میشود.

مطالعات همچنین نشان داده است که میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به T1D در اثر گرفتگی عروق مغزی در همه سنین افزایش یافته است.

دیابت کنترل نشده بطور قابل توجهی خطر ابتلا به عفونت های پوستی ، استخوانی ، چشم ، گوش ، دستگاه گوارش ، دستگاه ادراری و تنفسی را افزایش می دهد.

Seshasai et al احتمال مرگ بر اثر بیماری عفونی را در بین 800,000 داوطلب بررسی کرد و مشاهده شد که مرگ و میر در بیماران دیابتی بسیار بیشتر است. نسبت خطر برای فرد مبتلا به دیابت از هر نوع عفونت 2.39 بود. تحقیقی دیگر با بیش از 85000 داوطلب دیابتی با کمک پایگاه داده مراقبت های اولیه انگلیس رابطه بین دیابت کنترل نشده و عفونت را بررسی کردند که مشخص شد قند کنترل نشده رابطه مستقیمی با عفونت های جدی دارد. همچنین در این تحقیق دیابت t1d و t2d بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که میزان مرگ و میر در بیماران با t1d بسیار بیشتر است.

در طی همه گیری ویروس آنفوانزا H1N1 در سال 2009 مطالعات متعددی نشان داد که افراد دیابتی یک گروه حساس به عفونت های شدید ناشی از H1N1 هستند. در کل احتمال بستری شدن در بیمارستان بر اثر آنفوانزا برای بیماران دیابتی شش برابر بیشتر از افراد معمولی میباشد. برای مثال در امریکا در سال 2009، 272 نفر برای این بیماری بستری شدند که 15٪ آنها دیابتی بودند. در کانادا ، دیابت خطر بستری شدن در بیمارستان را پس از عفونت با ویروس H1N1 2009 سه برابر کرد و خطر پذیرش در بخش مراقبت های ویژه را چهار برابر. مورد مشابه در آلمان دیابت خطر عفونت شدید پس از عفونت با ویروس 2009 را دو برابر کرد. گلوکز ناشتای ناشتا نیز به عنوان یک پیش بینی کننده مستقل برای شدت ذات الریه H1N1 نشان داده شد.

Figure 1: Main infectious diseases associated with diabetes. Head and neck infections (e.g., invasive external otitis), respiratory infections (e.g., *Streptococcus pneumoniae*, influenza, H1N1, tuberculosis), skin and soft tissue infections (e.g., foot infection, gangrene), gastrointestinal and liver infections (e.g., *Helicobacter pylori*, hepatitis B, hepatitis C, enteroviruses), and urinary tract infections (bacteriuria, cystitis) are more frequent in individuals with diabetes.

ترجمه زیر عکس:

اصلی ترین بیماری های عفونی با دیابت مرتبط هستند. مانند عفونتهای سر و گردن (برای مثال: اوتیت خارجی تهاجمی)، دستگاه تنفس (ذات الریه، آنفلوانزا، سل، H1N1)، پوست و بافت های نرم (قائقاریا، عفونت پا ها)، گوارشی و کبدی (هلیکوباکتر پیلوری، هپاتیت B، هپاتیت C، انترو ویروس ها)، دستگاه ادراری (باکتریوری، سیسیسیت)، که بیشتر در افراد دیابتی دیده شده اند.

عملکرد تغییر یافته دستگاه ایمنی در افراد مبتلا به دیابت:

بر اساس شواهد اپیدمیولوژیک افراد مبتلا به دیابت بیشتر مستعد ابتلا به انواع نادر عفونت هستند و معمولا در معرض عوارض خاص هستند. مکانیسم های مهم وابسته به عفونت های خاص میتوان به موارد روبرو اشاره کرد: مثل زخم های پوستی، ضایعات با ترمیم

ضعیف، بیماری عصبی همزمان با بیماری یا افزایش عفونت های دستگاه ادراری و کاهش فعالیت ضد باکتریایی ادرار.

داده های اخیر همچنین نشان می دهد که دیس بیوز میکروبی (موقعیتی که در آن باکتری های روده دچار عدم تعادل میشوند) در افراد مبتلا به قند خون بالا ممکن است در شیوع بیماری های روده نقش داشته باشد. برای مثال بافت میکروبی افراد مبتلا به TD2 با افرادی که قند خون نرمال دارند متفاوت است زیرا سطح انتروباکتریاسه در بافت های مختلف افزایش میابد. کاهش عملکرد سد روده با افزایش قند خون باعث ورود راحت تر باکتری ها بیماری زا به بدن میشود.

سیستم ایمنی میتواند به ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی و یا ایمنی اکتسابی سلولی تقسیم شود. ایمنی ذاتی به مکانیسم های دفاعی اولیه غیر اختصاصی گفته می شود که با شناسایی پاتوژن ایجاد می شوند. ایمنی اکتسابی به پاسخ اختصاصی به آنتی ژن گفته میشود که برای از بین بردن و به خاطر سپردن عوامل بیماری زا خاص غیر خودی طراحی شده است. در حالی که به نظر نمی رسد ایمنی هومورال در افراد دیابتی دچار تغییر قابل ملاحظه ای شود گزارش های زیادی وجود دارند که نشان میدهد ایمنی سلولی دچار تغییراتی میشود مانند: کموتاکسی، فاگوسیتوز و ترشح سیتوکین در هر دو نوع دیابت TD1 و TD2، برای مثال میزان بسیار کمی از کموتاکسی در لوکوسیت های چند هسته ای (PMNs) در بیماران با TD1 و TD2 یافت شده. همچنین یک رابطه معکوس بین قند خون بالا و شیمی درمانی مشاهده شده، که نشان می دهد کنترل قند خون ضعیف ممکن است به این اختلال کمک کند. نوتروفیل های خون موش دیابتی کاهش پاسخ به CXCL2/MIP-2 را در داخل بدن موش و شرایط آزمایشگاهی در مقایسه با موش غیر دیابتی نشان داد. PMNs افراد دیابتی ظرفیت کم فاگوسیتوز را نسبت به افراد غیر دیابتی نشان میدهد. در این تحقیقات گزارش شده که پاسخ فاگوسیتیک در بیماران با لول پایین HbA1c و گلوکز کنترل نشده بسیار ضعیف است. کاهش فعالیت فاگوسیتیک، که امری مهم برای از بین بردن پاتوژن ها و آمادگی برای حضور دوباره آن ها میباشد نشان دهنده علت افزایش شدت عفونت در افراد دیابتی میباشد. در مقابل، غلظت آنتی بادی در افراد دیابتی نرمال میباشد. همچنین آنها به واکنش های مثبت میدهند مانند واکنش توپوموکوک (topneumococcal vaccine). تفاوتی در پاسخ ایمنی نسبت به واکنش هپاتیت بی (hepatitis B) در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک (TD1) و کودکان سالم مشاهده نشد، علاوه بر این، در پاسخ آنتی بادی به واکنش های آنفلوآنزا در افراد مبتلا به T1D یا T2D اختلالی وجود ندارد. بنابر این طبق این مطالعات پاسخ ایمنی هومورال در افراد دیابتی بدون مشکل میباشد.

2.1. ایمنی ذاتی

2.1.1 کشنده های طبیعی (NK cell ها)

NK سل ها لنفوسیت های موثر ایمنی ذاتی میباشند و بطور مداوم سلول های ویروسی و توموری را از بدون اینکه با سلول های طبیعی مداخله کنند از بین میبرند. شواهد نشان میدهد که فعالیت nk سل ها در دیابت نوع دوم کاهش یافته. Delemaire et al گزارش کرده که در افراد چاق با قند خون ناشتا بالا فعالیت nk سل ها نیز کاهش یافته است.

Table 1 — Major immune cell function alterations in individuals with diabetes.

Function	Diabetes subtype	References
Chemotaxis	T1D and T2D	[26,30,32,33]
Phagocytosis	T1D and T2D	[26,28,29,31]
Cytokine secretion	T1D and T2D	[24,55,56]

Table 2 — Major immune cell types with altered function in individuals with diabetes.

Cell Type	Alteration	References
Natural Killer Cells	Reduced activity in T2D	[26,39,40]
Macrophages	Differential subtypes in obesity	[41–43]
Neutrophils	Both an increase and a decrease in numbers are reported in T1D	[45]- increase [27,46,47]- decrease
T cells		
• Th17	Abnormal differentiation of T cells in T2D	[52–57]-
• CD8 ⁺	Increased Th17 subpopulation, higher percentage of CD8 ⁺ , and lower percentage CD39 ⁺ T cells in T2D	T2D
• CD39 ⁺		[58,59]-T1D
• FOXP ₃ ⁺	Decreased FOXP ₃ ⁺ Treg cell pool in T1D	

تحقیقاتی دیگر شواهدی را نشان میدهد که جمعیت سلول های nk در افراد چاق تغییر کرده و شاهد افزایش سایتوتوکسیک کم (CD56 (low cytotoxic) و کاهش سایتوتوکسیک بالا CD56 در مجموعه سلول های nk افراد چاق هستیم. مطالعه بعدی نشان میدهد که فعالیت سلول های nk در بیماران TD2 پایین آمده که بطور مستقیم به قند خون بستگی دارد.

2.1.2. سلول های میلونیدی

سلول های میلونیدی شامل مونوسایت ها، ماکروفاژ ها، نوتروفیل ها، باسوفیل ها، اریتروسایت ها، مگا کاریوسایت ها و پلاکت ها. سلول های میلونیدی نقش اساسی در ایمنی ذاتی دارند، این سلول ها پس از حمله پاتوژن ها در بافت ها برای فاگوسیتوز و همچنین ترشح سیتوکاین های التهابی از طریق گیرنده های مختلف کموکاین جذب میشوند. گزارش شده است که در بافت های چربی بیماران چاق زیرگروه های ماکروفاژ به صورت های متفاوتی وجود دارد. اگرچه ماکروفاژ های بافت چربی بطور کلی نشانگر M2 بیشتری ترشح میکنند، موش هایی که رژیم غذایی چرب داشتند در آنها ماکروفاژ ها با التهاب شدیدی نشانگر های بیان ژن M1 ترشح میکنند. Kratz et al نشان داد که در انسان های چاق، نشانگر های فعال سازی ماکروفاژ کلاسیک، در بافت چربی حضور ندارند. به مصرف فنوتیپ های التهابی متمایز شده در بافت چربی توسط ماکروفاژ ها اختلال عملکرد متابولیک میگویند. بسیاری از مطالعات همچنین حاکی از آن است که نوتروفیل ها در شروع و تداوم دیابت خود ایمنی نقش دارند، همچنین مطالعات جدید تغییر در تعداد نوتروفیل در افراد مبتلا به T1D را نشان داده است. در حالی که مطالعات قبلی عکس این موضوع را نشان میدهند. میزان شدت دیابت و پیشینه ارثی میتواند این موضوع را توجیح کند.

2.2. ایمنی سلولی اکتسابی

2.2.1 سلول های T

مطالعات متعددی نشان داده که در بیماران T2D ، سلول های T پیش فعال بوده و مسیر های التهابی فعال هستند. CD8+ سلول های T برای ایمنی اکتسابی برای پاسخ به عفونت ها با ترشح سیتوکین التهابی مانند IFN- γ ، TNF- α ، سلول های CD4+T که برای عملکرد های مختلف مثل فعال سازی ایمنی ذاتی که شامل لنفوسیت های b و سلول های T سیتوتوکسیک برای انجام فعالیت های ایمنی حیاتی هستند. گزارش شده سلول های T بطور غیر عادی در افراد با T2D متمایز شده اند. Bogdan et al نشان داد که Th17 یکی از زیر مجموعه های CD4+ سلول های T و IL-17A میباشد که در افرادی که به تازگی T2D در آنها تشخیص داده شده افزایش یافته که احتمال التهاب مزمن را افزایش میدهد. Garidou et al طی یک مطالعه بر تولید سیتوکین سلول های تک هسته ای خون (PBMC) در افراد

مبتلا به T2D و تفاوت زیرشاخه های CD4+ سلول های T، نشان دادند جمعیت سلول های Th17 در افراد مبتلا به دیابت نوع دو افزایش یافته است. مطالعات دیگر شواهدی نشان میدهد که کاهش التهابات در افراد با دیابت نوع دو به عواملی چون: افزایش حضور درصد CD8+ سلول های T، افزایش شدت TH1/TH2 و افزایش سیتوکاین ها (e.g., IL-4, IL-10, IL-13, IFN- γ , and TNF- α) میباشد. قابل ذکر است، سلولهای CD39+ Treg، سلولهای سرکوبگر Th17 را درگیر میکنند، همچنین درصد کمتری از PBMCs در افراد دیابتی وجود دارد. خود فعالی (آتوری اکتیو) CD4+ و CD8+ سلول های T، نقشی اساسی در تخریب انسولین در تولید سلول های β در پاتوژنز بیماران T1D دارد. علاوه بر این نشان داده شده که سلول FOXP3+ Treg نقشی مهم در تنظیم ایمنی هموستازی دارد به همین خاطر بیماران T1D دچار خود ایمنی میشوند. بنابر این ترکیبی از کاهش فعال سازی T cell ها، افزایش سیتوکاین های التهابی و کاهش عملکرد Treg میتواند باعث اختلال در تنظیم سیستم ایمنی در افراد مبتلا به دیابت شود.

3. کرونا ویروس ها

کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها با ژنوم تک رشته ای RNA و یک هسته متقارن مارپیچی شکل هستند. آنها دارای یکی از بزرگترین ژنومها هستند، تقریباً 26.4 kb_31.7 kb در بین تمام rna ویروس ها. اسم لاتین کرونا (تاج یا تاج گل) که شکل ظاهری ویروس را میکروسکوپ الکترونی توصیف میکند. با یک صفحه بزرگ گرد که یک تاج را نمایان میکند. کرونا ویروس ها دستگاه تنفسی فوقانی و گوارشی پستانداران و پرندگان را الوده میکنند، کرونا ویروسهای انسانی از نظر شدت بیماری تفاوت های چشمگیری دارند. از هفت کرونا ویروس شناخته شده انسانی، چهارتای آنها (HcoV-OC43, HcoV-HKU1, HcoV-229E, HcoV-NL63) علائم خفیف تا متوسط سرماخوردگی را در انسان ایجاد می کند. سه مورد دیگر میتوانند جدی تر و حتی کشنده باشند، بیماری هایی چون: سندرم حاد تنفسی (SARS)، عامل ان SARS-CoV، ویروس ها)، سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS)، عامل ان MERS-CoV ویروس ها)، و COVID-19 (عامل ان SARS-CoV-2 ویروس ها). توالی ژنتیکی SARS-CoV-2 بیش از 80% هویت مشترک با SARS-CoV و 50% هویت مشترک با MERS-Cov را نشان میدهد. ورود ویروس کرونا به سلولهای میزبان با واسطه نقطه s (spike) گلیکوپروتئین، که هموتریمر های بیرون زده از سطح را تشکیل میدهد که واسطه اتصال رسپتور و پروتئولیز است و منجر به همجوشی سلول و ویروس میشود.

آنژیوتانسین-مبدل آنزیم 2 (ACE2) رسپتور سلولی برای SARS-CoV و SARS-CoV-2 میباشند، MERS-CoV از دیپتیدیل پپتیداز 4 (DPP4) به عنوان رسپتور سلول استفاده می کند.

3.1. شیوع

SARS-CoV در اوایل دهه 2000 ایجاد شد و باعث شیوع سار در سال های 2002-2004 شد. در پایان اپیدمی در سال 2004 با 8422 مبتلا و نرخ مرگ 11% بود. MERS که عامل ایجاد آن (MERS-CoV) بود در ماه سپتامبر سال 2012 شناخته شد که همچنان در حال شیوع می باشد و تا ماه ژانویه سال 2020، 2519 کیس شناخته شده MERS با نرخ مرگ و میر 34% گزارش شده است. SARS-CoV عامل ایجاد COVID-19 سومین کرونا ویروس شناخته شده در قرن اخیر که توسط سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 11 مارس 2020 بیماری همه گیر اعلام شد. تا تاریخ 6 ژوئن سال 2020 بیش از شش میلیون کیس شناخته شده که نرخ مرگ و میر آن بین 0.5% تا 3.5% می باشد.

3.2. مشخصات بالینی

همه کرونا ویروس های انسانی (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) در دستگاه تنفسی تکثیر میشوند، بنابر این باعث ذات الریه و در موارد شدید منجر به هیپوکسی، نارسایی تنفسی، نارسایی ارگان ها، شوک و مرگ میشوند. مطالعات نشان داده که علائم مشابه در بیماران COVID-19: تب (82.2%) و سرفه (61.7%). سن اکثر افراد بین 30 تا 79 سال گزارش شده که بیشتر آنها اقا هستند. دو الگو وجود دارد:

- 1- افزایش سن شدت بیماری افزایش میدهد -2 علائم حاضر با اپیدمیولوژی عفونت های SARS-CoV و MERS-CoV مشابه است.

نشان داده شده که عفونت با SARS-CoV-2، 4-7 روز پس از ابتلا، علائم به حداکثر خود میرسند. اوج بیماری سریع تر از SARS-CoV می باشد که تقریباً 10 روز پس از ابتلا علائم به اوج خود میرسند. قابل ذکر است که SARS-CoV-2 در ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی افراد بدون علامت نیز یافت شده.

مطالعات اپیدمیولوژیک هر سه ویروس کرونا (SARS, MERS, COVID-19) بیماری های همراه مانند دیابت و فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی را به عنوان عوامل خطر برای عفونت های شدید یا کشنده شناسایی کرده است.

Booth et al ویژگی بالینی 144 بیمار الوده به SARS-CoV را تجزیه و تحلیل کرد و افزایش مرگ و میر ناشی از دیابت پی برد. 6 نفر از 8 بیماری که فوت کردند دیابت

داشتند. مطالعه دیگر نشان داد که سطح گلوکز پلاسما و دیابت پیش بینی کننده های مستقلی برای مرگ و میر در بیماران مبتلا به SARS هستند.

Alqahtani et al. با بررسی 281 کیس مبتلا به MERS-CoV نشان دادند که میزان مرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت 50% و میزان مرگ و میر کلی 20% میباشد.

در همه گیری کنونی مبتلایان به SARS-CoV-2، گزارش های بالینی نیز بیمار های متمایز با دیابت را نشان می دهد. به عنوان مثال، 52 بیمار در وهان مبتلا به SARS-CoV-2 با ذات الریه شدید، 20% آنها دیابت داشتند.

در بررسی دقیق 140 مورد بستری شده، Zhang et al نشان دادند که دیابت (12.1%) یکی از شایعترین بیماریهای بعد از فشار خون بالا (30.0%) است. در افراد مبتلا به covid-19 بیماران دیابتی بستری شده در مراقبت های ویژه دو برابر بیشتر از افراد بدون سوع پیشینه هستند. به همین ترتیب، مرگ و میر افراد دیابتی در چین تقریباً سه برابر بیشتر از مرگ و میر کلی COVID-19 است. بین 5700 بیمار بستری شده با covid-19 در محدوده نیویورک، دیابت (33.8%) یکی از بیشترین بیماری های مشترک در بین آنها بوده. تاکنون، مطالعات بالینی گزارش شده در مورد بیماران با covid-19، مشخص نکرده اند که آیا افراد دارای T1D یا T2D هستند یا خیر.

اگرچه افراد مبتلا به T2D به مداخلات پزشکی بیشتری احتیاج داشتند و میزان مرگ و میر آنها در مقایسه با بیماران بدون دیابت به طور قابل توجهی بالاتر بوده، با این حال افرادی که سطح گلوکز خون در آنها به خوبی کنترل شده با نتایج بهبودی همراه شدند. در افرادی که مبتلا به T1D و T2D بوده اند و سطح قند خون کنترل نشده داشتند دچار انواع مختلف عفونت شده اند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل های اولیه خدمات بهداشت ملی انگلیس نشان داد که خطر مرگ و میر ناشی از COVID-19 در دیابت T1 یا T2 به طور مستقل با سطح قند خون مرتبط است.

اگرچه برای درک تأثیر دیابت T1 یا T2 در عفونت SARS-CoV2، مطالعات گسترده و مستقلی در مقیاس بزرگ مورد نیاز است. قابل قبول است که در افراد مبتلا به دیابت T1 و T2، سطح گلوکز خونی که به خوبی کنترل شده با نتایج بهبود یافته ای همراه است. بیماری های قلبی عروقی و T2D به شدت با چاقی ارتباط دارند. اگرچه در مطالعات اولیه گزارش شده در مورد بیماریهای مشترک در بیماران مبتلا به COVID-19 اطلاعاتی در مورد شاخص توده بدنی (BMI) بیماران ارائه نشده است، داده های جمع آوری شده حاکی از شیوع بالای چاقی در بیماران مبتلا به COVID-19 شدید است.

در یک مطالعه در شهر نیویورک، تجزیه و تحلیل BMI طبقه بندی شده بر اساس سن در 3615 بیمار مبتلا به COVID-19، چاقی را به عنوان یک عامل خطرناک و نیاز به مراقبت های ویژه، به ویژه برای بیماران بیشتر از 60 سال نشان داد.

به همین ترتیب، از یک گروه با 265 بیمار مبتلا به COVID-19 که در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های دانشگاهی در ایالات متحده بستری شده بودند، همبستگی معکوس و معناداری بین سن و BMI (شاخص توده بدنی) یافت شد، در آن افراد جوان تر

که در بیمارستان بستری بودند احتمال چاقی در آنها بیشتر بود. داده های اخیر از یک گروه بسیار گسترده از 20133 بیمار بستری شده در بیمارستان با COVID-19 در انگلستان نشان داد که چاقی یک عامل خطر مستقل برای مرگ و میر میباشد. روی هم رفته ، این داده ها اطلاعات عمده ای را درباره مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به COVID-19 به همراه چاقی هستند نشان می دهد که مستلزم انجام مطالعات طولانی و مستقل برای اجرای سیاست های بهتر درمانی میباشد.

3.3. بیماری زایی covid-19

پاتولوژی SARS-CoV-2 بسیار شبیه SARS-CoV با پاسخ شدید التهابی و آسیب به مجاری تنفسی میباشد. عفونت SARS-CoV-2 را می توان تقریباً به سه مرحله تقسیم کرد مرحله اول مرحله عفونت اولیه است ، مرحله دوم فاز ریوی و مرحله سوم مرحله التهاب بیش از حد. در مراحل اولیه بیماری ، بیماران به طور کلی با علائمی مانند تب ، سرفه خشک و سردرد روبرو میشوند. علائم بالینی شامل لنفوپنی و همچنین افزایش IL-6 ، پروترومبین و دی دایمر و سطح خفیفی از LDH است. در مرحله ریوی ، برخی از بیماران دچار تنگی نفس ، و افزایش حضور ترانس آمینازها میشوند. در مرحله پیشرفته تر و شدیدتر ، برخی از بیماران به اصطلاح دچار "طوفان سیتوکین" میشوند ، که منجر به سایر عوارض از جمله سندرم پریشانی حاد تنفسی ، شوک ، نارسایی ارگان ها و مرگ میشود. مارکرهای التهابی روبرو از مشخصه های بالینی این مرحله است : (CRP, LDH, IL-6, D-dimer, ferritin, Troponin, NTdproBNP).

این یافته ها از نظر وجود لنفوپنی و "طوفان سیتوکین" ممکن است در بیماری زایی COVID-19 نقش اساسی داشته باشد که با SARS و MERS مطابقت دارد. بنابراین ، شدت بیماری در بیماران نه تنها به دلیل عفونت ویروسی بلکه پاسخ میزبان نیز هست. عفونت سلولهای اپیتلیال در مجاری تنفسی و همانند سازی ویروس در این بافتها احتمالاً باعث ایجاد سطح بالای آپوپتوز / پیروپتوز ویروس می شود. ایجاد واکنش های التهابی مانند فعال شدن سیتوکین های پیش التهابی یا کموکاین ها و پس از آن ، ماکروفاژها و مونوسیت ها، سلول های T و سلول های B فعال می شوند و عفونت در بیشتر موارد برطرف می شود.

با این حال، در برخی افراد ، اختلال در تنظیم سیستم ایمنی باعث ایجاد پاسخ ناکافی اینترفرون نوع یک (IFN) ، ترشح نابجای سیتوکین التهابی توسط ماکروفاژهای آلوئولار ، و اختلال عملکرد سلولهای CD4+ و CD8+. پاسخ موفقیت آمیز اینترفرون نوع یک (IFN) برای مهار تکثیر ویروس بسیار مهم است. در موارد شدید یا کشنده SARS-CoV یا MERS-CoV ، افزایش هجوم نوتروفیل و مونوسیت / ماکروفاژ به طور مداوم مشاهده می شود و پاسخ به عفونت ویروسی توسط اینترفرون نوع یک سرکوب میشود.

در یک مد موش آزمایشگاهی مبتلا به SARS-CoV، اینترفرون یک مختل شده و ماکروفاژ های مونوسیت التهابی از مهمترین دلایل ذات الریه میباشند. داده های افرادی که به SARS-CoV-2 مبتلا شده اند نشان میدهد تعداد کلی نوتروفیل ها افزایش یافته ، کل لنفوسیت ها کاهش یافته و همچنین سرم IL-6 و پروتئین واکنشی C (CPR c-reactive protein) نیز کاهش یافته. افزایش نوتروفیل ها و کاهش لنفوسیت ها نیز به شدت بیماری و مرگ ارتباط دارد. علاوه بر این بیماری که سطح سیتوکائین های التهابی پلاسمای آنها زیاد بود(مثل IP-10,MCP-1,MIP-1A,TNF و همچنین کاهش CD4+ و CD8+T cells) به مراقبت بیشتری نیاز داشتند. بنابر این به نظر میرسد که SARS-CoV-2 شبیه به SARS-CoV و MERS-CoV باعث بوجود آمدن طوفان سیتوکینی شود.

ترجمه زیر عکس:

شکل دوم: مکانیسم های مرتبط با افزایش شدت COVID-19 در افراد دیابتی. بار ویروس کرونا: SARS-CoV-2 از طریق گیرنده های ACE2 به بافت ریه ورود میکند و آن را آلوده می کند.

در افراد دیابتی میزان گیرنده ACE2 افزایش یافته است. داروهایی مانند مهار کننده های ACE ، آگونیست های GLP-1 و استاتین ممکن است سطح ACE2 را بیشتر افزایش دهند. افزایش سطح گلوکز ممکن است باعث تکرار SARS-CoV-2 شود. پاسخ نا منظم دستگاه ایمنی: افراد مبتلا به دیابت دارای التهاب مزمن و کم هستند ، که می تواند منجر به افزایش ماکروفاژ و جذب سلولهای مونسیتی و T شود ، که باعث ایجاد التهاب بیشتر میشود. تولید بیش از حد سیتوکین های پیش التهابی ممکن است در نهایت به زیرساخت های ریه آسیب برساند. اختلال عملکرد آلوئول: دیابت با تغییرات ساختاری زیادی در ریه مرتبط است مانند کاهش نفوذ پذیری عروق و کاهش تبادل گاز. اختلال عملکرد تنفسی موجود در افراد دیابتی ممکن است عوارض ریوی را بدتر کند و باعث افزایش نیاز به دستگاه تنفسی در بیماران دیابتی شود.

اختلال عملکرد اندوتلیال: در دیابت ، نشانگرهای التهاب اندوتلیوم ، افزایش سلولهای ایمنی ، سیتوکین ها ، طوفان سیتوکین و ضایعات ریوی را نشان می دهد. SARS-CoV2 می تواند مستقیماً سلولهای اندوتلیال را از طریق گیرنده های ACE2 موجود در سلولهای اندوتلیال آلوده کند.

تغییر تن عروق به سمت انقباض بیشتر عروق در بیماران دیابتی می تواند باعث ایسکمی اندام ها ، تورم بافتی و حالت پیش انعقادی در طی عفونت COVID-19 شود. انعقاد خون: در افراد مبتلا به دیابت میزان قابل توجهی از مارکرهای افزایش انعقاد و فیبرینولیز وجود دارد و افزایش فعالیت پلاکت و چسبندگی آن به دیواره اندوتلیال باعث ایجاد یک محیط مناسب برای وقوع ترومبوآمبولیک در شرایط التهابی میشود.

4. مکانیسم افزایش شدت بیماری SARS-CoV-2 در بیماران دیابتی:

مطالعات دیابت را به عنوان یک عامل خطرناک برای بسیاری از بیماری ها شناسایی کرده اند. در بیماری covid-19 دیابت یکی از مهمترین بیماری های مرتبط با شدت عفونت میباشد، سایر عوامل مانند ست بالا، مرد بودن، بیماری های زمینه ای مثل حساس بودن ریه ها، بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون بالا میباشد. عوارض دیگر دیابت مانند بیماری های کلیه ای و بیماری ایسکمیک قلب شرایط را برای افراد دیابتی پیچیده تر و شدت بیماری را بیشتر میکند.

با این حال سطح گلوکز پلاسما و دیابت عوامل مستقلی برای پیش بینی مرگ و میر در بیماران SARS بوده. علاوه بر این در همه گیری H1N1 در سال 2009 دیابت یکی از عوامل افزایش دهنده شدت بیماری بود. بنابر این برای بررسی مکانیسم هایی که دیابت در آن شدت بیماری را افزایش میدهد باید آنرا همراه بیماری های دیگر بررسی کرد.

4.1: بار ویروس

یکی از مکانیسم هایی که از طریق آن دیابت می تواند خطر عفونت را افزایش دهد ، افزایش بار ویروس است. گیرنده های ACE2، SARS-CoV-2 ، در بافت های مختلف از جمله ریه ، قلب ، توبول های کلیه ، سطح مجرای روده کوچک و عروق خونی بیان می شوند. در مدل موش دیابتی افزایش بیان ACE2 در ریه ، کلیه و قلب نشان داده شده است. علاوه بر این ، بسیاری از داروهایی که برای بیماران دیابتی تجویز می شوند مانند آگونیست های GLP-1 و داروهای ضد فشار خون مانند مهارکننده های ACE و استاتین ها بیان ACE2 را تنظیم می کنند. بنابر این افزایش رسپتور های ACE2 در بافت های مختلف میتواند شدت covid-19 را افزایش دهد. بیان ACE2 در پانکراس برون ریز و غدد درون ریز گزارش شده.

هنوز مشخص نشده است که آیا التهاب پانکراس گزارش شده در برخی از افراد مبتلا به SARS-CoV-2 ممکن است منجر به تشدید یا توسعه دیابت در بیماران شود. افزایش سطح گلوکز خون می تواند غلظت گلوکز را در راه های هوایی افزایش دهد و قرار گرفتن ترشحات در معرض سلولهای اپیتلیال ریوی در غلظت های افزایش یافته گلوکز باعث افزایش قابل توجه عفونت و تکثیر ویروس آنفلوانزا شده است. اگرچه ، هنوز مشخص نشده است که آیا افزایش قند خون باعث تکثیر SARS-CoV-2 در داخل بدن می شود ، اما این یک توضیح احتمالی را در مورد بهبود طولانی مدت بیماران COVID-19 مبتلا به دیابت است.

4.2 پاسخ ایمنی نا منظم و طوفان سیتوکین

در همه عفونت های ویروسی ، پاک سازی بار ویروس به شدت به اقدامات سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی بستگی دارد. همانطور که در بالا به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت ، بیماران مبتلا به T1D یا T2D دارای سیستم ایمنی نامنظم با پاسخهای غیر طبیعی سیتوکین و تعداد سلولهای ایمنی نامتناسب هستند. افزایش سطح گلوکز همچنین ممکن است پاسخ ضد ویروسی را سرکوب کند. در covid-19 پیشرفت شدید بیماری میتواند عواملی چون پاسخ دیر هنگام اینترفرون گاما با حالت التهابی طولانی مدت و تعداد پایین سلول های CD4+ و CD8+ ، داشته باشد.

گفته شده که افراد دیابتی دچار تغییراتی در ایمنی ذاتی خود شده اند. برای مثال اعمال اولیه سلول مانند شناسایی و از بین بردن عوامل بیماری زا مانند کموتاکسی و فاگوسیتوز در افراد دیابتی مختل میشود. فعالیت سلولهای NK (کشنده های طبیعی) در افراد دیابتی کاهش می یابد. در بیماران T2D ماکروفاژهای التهابی M1 بیشتری وجود دارد. علاوه بر این فعالیت سلول T مختل شده که میتوان آنرا عدم تعادل TH1/TH2 دانست. صرف نظر از نقش سلولهای اندوتلیال، تاخیر در پاسخ اینترفرون گاما همراه با پاسخ بیش از حد التهابی در افراد دیابتی ممکن است "طوفان سیتوکین" را تشدید کند و شدت COVID-19 را افزایش دهد.

4.3 اختلال عملکرد آلوئول

در یکی از کیس های اخیر با 5700 بیمار covid-19 بستری شده در بیمارستانی در نیویورک اعلام شده که افرادی که دیابتی بودند نیاز بیشتری به دستگاه اکسیژن برای تنفس داشتند. این مشاهدات نشان می دهد که افراد مبتلا به T2D ممکن است در عملکرد آلوئول خود اختلال داشته باشند. در واقع مطالعات نشان داده که پارامتر های عملکرد ریوی مانند ظرفیت حیاتی، ظرفیت کل ریه، نفوذ پذیری غشا آلوئولار و تبادل گاز آلوئولار در بیماران دیابت نوع دو به میزان زیادی کاهش میابد. همچنین افراد با دیابت نوع یک نیز دارای ظرفیت حیاتی کمتری هستند، که پیش بینی میشود مربوط به قند خون کنترل نشده باشد. در مدل های حیوانی، دیابت تغییرات ساختاری زیادی در ریه از جمله تغییر نفوذ پذیری عروق و اپیتلیوم آلوئول همراه بود. قابل توجه است، لایه مویرگی اندوتلیال و اپیتلیای آلوئول به طور قابل توجهی در افراد دیابتی ضخیم تر است. بنابراین، اختلال تنفسی در افراد دیابتی، همراه با تمایل SARS-CoV-2 به سلولهای بافتی ریه، می تواند عوارض ریوی COVID-19 را بدتر کند.

4.4 اختلال عملکرد اندوتلیال

پیروپتوز ناشی از ویروس در بیماران SARS-CoV، با تخریب عروق و التهاب مرتبط میباشد.

در تمام پاتولوژی های مشاهده شده در SARS، MERS و COVID-19، آسیب به ریه محدود نشده و در اندام های مختلفی از جمله قلب و کلیه ها رخ داده است، که نشان می دهد SARS-CoV-2 می تواند سلول های اندوتلیال عروقی را آلوده کرده و به اندام های دیگر گردش کند. در واقع، ACE2 در عروق خونی بیان می شود، اخیرا نشان داده شده

است که SARS-CoV-2 می تواند سلولهای رگ خونی را در ارگانوئیدهای مویزگی انسانی آلوده کند.

وجود عناصر ویروسی و تجمع سلولهای التهابی در سلولهای اندوتلیال در بیماران COVID-19 ، با عث مرگ سلولهای التهابی و اندوتلیال میشود. این داده ها نشان میدهد که عفونت SARS-CoV-2 می تواند التهاب اندوتلیال را در چندین اندام آغاز کند و پیروپتوز ممکن است نقش مهمی در آسیب سلول های اندوتلیال و پاسخ التهابی میزبان داشته باشد. در افراد مبتلا به T1D یا T2D ، اختلال عملکرد اندوتلیال یک یافته ثابت است افزایش ضایعات عروقی ، التهاب اندوتلیال همراه با اختلال عملکرد اندوتلیال، افراد دیابتی را در معرض خطر بیشتری برای اندوتلیت در اندام های مختلف قرار می دهد. تغییر تن عروق به سمت انقباض بیشتر عروق می تواند منجر به ایسکمی اندام بعدی ، تورم بافتی و حالت پیش انعقادی شود. با این حال برای بررسی اینکه نارسایی یا نقض یک ارگان بطور مستقیم به COVID-19 مرتبط است نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. علاوه بر این ، اختلال عملکرد اندوتلیال در افراد مبتلا به دیابت ممکن است به ایجاد ضایعات ریوی و طوفان سیتوکین کمک کند.

گزارش شده است که گلیسمیکولاسیون باعث ایجاد سیتوکین اندوتلیال و تولید مولکول چسبندگی می شود ، که به نوبه خود پیش بینی می شود باعث تخلیه کنترل نشده لکوسیت ها در آلوئول در طی عفونت ویروس آنفلوانزا شده و منجر به آسیب ریه و اختلال عملکرد تنفسی شود. البته اینکه آیا تولید سیتوکین از سلولهای اندوتلیال به ضایعات ریوی در بیماران COVID-19 کمک می کند و اینکه آیا این در افراد دیابتی تشدید می شود ، هنوز بررسی نشده است.

4.5 انعقاد خون

داده های جدیدتر نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از بیماران COVID-19 در بخش های مراقبت ویژه ، با افزایش سطح D-dimer و محصولات تخریب فیبرین / فیبرینوژن باعث افزایش انعقاد خون در اندام های مختلف میشود ، که به طور معکوس باعث کاهش نرخ بهبود بیماران میشود.

در COVID-19 شدید نیز با افزایش قابل توجهی در افزایش ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی همراه است.

در پاسخ به عوارض عفونی، انعقاد سیستیمیک فعال میشود و باعث ایجاد واکنش های التهابی و فعال شدن انعقاد میشود.

احتمالا به دلیل طوفان سیتوکین در برخی بیماران COVID-19 ، انعقاد خون برای پاسخ التهابی عمیق اتفاق می افتد. از آنجا که افراد مبتلا به دیابت خطر بیشتری برای پاسخ

التهابی شدید تر دارند ، ممکن است از ناهنجاری های انعقادی رنج ببرند و در معرض خطر بیشتری قرار بگیرند.

قابل توجه است ، افرادی که دارای T1D یا T2D هستند دارای میزان قابل توجهی از مارکرهای افزایش انعقاد و فیبرینولیز در پلاسما هستند. علاوه بر این ، نشان داده شده که افزایش قند خون در انعقاد اختلال ایجاد می کند ، و هیپرانسولینمی فعالیت فیبرینولیتیک را در حین التهاب سیستمیک ضعیف می کند. در مجموع ، افراد دیابتی ممکن است در برابر حوادث ترومبوتیک در شرایط التهابی آسیب پذیر باشند. هنوز مشخص نیست که آیا افراد دیابتی در طول دوره COVID-19 لخته شدن بیشتری را تجربه می کنند یا خیر. اگرچه در SARS-CoV-2 باعث ایجاد اثرات انعقادی ذاتی نمی شود ، روشن شدن اینکه آیا SARS-CoV-2 یا عواقب طوفان سیتوکین باعث شروع انعقاد سیستمیک در بیماران COVID-19 می شود یا خیر ، برای پیشگیری و یا طراحی درمان بسیار مهم است.

5. نتیجه گیری:

تعداد زیادی از مطالعات نشان داده است که دیابت به عنوان یک عامل خطرناک و مهم در شدت بیماری و همچنین طیف وسیعی از عفونت ها تأثیرگذار است. عدم تنظیم تعداد و فعالیت سلول های ایمنی در بیماران دیابتی نقشی اساسی در تشدید شدت بیماری دارد. قابل ذکر است که دیابت یکی از بیماری های همراه COVID-19 است که مرگ و میر را افزایش میدهد. ترکیبی از بیماریهای مزمن زمینه ای مانند فشار خون بالا ، چاقی و بیماریهای قلبی عروقی همراه با تغییر در گیرنده ACE2 ، تنظیم سیستم ایمنی ، اختلال عملکرد آلوئولار و اندوتلیال و افزایش انعقاد سیستمیک ممکن است افراد مبتلا به دیابت را در معرض خطر COVID-19 با عوارض زیاد قرار دهد. بعلاوه ، دانش کافی در مورد اینکه چگونه داروهای کاهنده گلوکز می توانند پاسخ ایمنی میزبان را در افراد دیابتی تعدیل کنند ، وجود ندارد. بنابراین ، درک دوره بالینی و چگونگی تأثیر داروهای کاهش دهنده گلوکز بر شدت عفونت SARS-CoV-2 برای مدیریت بیماری از اهمیت حیاتی برخوردار است. مدل های موشی از عفونت های SARS-CoV-2 و داده های بالینی ، ممکن است بینشی از روند بیماری را فراهم کنند. علاوه بر این ، مطالعات برای مقایسه شدت COVID-19 بین افراد مبتلا به T1D و T2D و شناسایی پارامترهای بالینی و / یا بیوشیمیایی ممکن است به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک کند تا افراد را در معرض خطر بیشتری شناسایی کنند و به موقع توصیه های درمانی متناسب را انجام دهند.

ترجمه: محمد متین نوروزی